

Resumen: La economía como en menor medida la sociología, tiene una evolución que en algunos casos y en algunos pensamientos parece más una involución, y con la llegada de la inteligencia artificial (en adelante IA) hay que retrotraerse al inicio, es decir, a consideraciones conceptuales de la mutación antropológica que presenciamos, y así las cosas, es obvio que la inteligencia humana llega a razonamientos y cuestionamientos ciertamente complejos pero ¿y la IA?

Aunque no sólo está aquí el asunto a dilucidar, sino que al menos igual de importante es conocer qué país va a capitanear el desarrollo tecnológico, en el que por obvio que parezca no está de más citar a EEUU y China como cabezas de león en semejante carrera por el liderazgo. El resultado va a tener consecuencias en sus propios países, pero también en el resto como América Latina o Europa.

Abstract: The economy like the sociology in minor scale, having an evolution that in some cases and in some thoughts it seem more an involution, and when the artificial intelligence arrives (ahead AI) it is necessary go back at first, so, to concepts about the anthropological changes that we see, therefore, obviously the human intelligence arrives to complex arguments and questions but ¿the AI?

But not only it is here the topic for understanding, because it is important too knowing what country will lead the technological advancement, and although it seem obvious, we have to mention to EEUU and China in this technical career. The result will have consequences in these countries and in other like Latin America or Europe.